

XXI ASRDA TA'LIM MENEJMENTINING AHAMIYATI

Abduvoidov Hasan Ilhom o'g'li

Sirdaryo viloyati yuridik

texnikumi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10578103>

Annotatsiya. Mazkur tezisda ta'lim menejmentining 21-asrda qanday o'rin tutayotganligi, samaradorligi, raqamli texnologiya asridagi moslashuvchanligi va boshqaruv tizimlarda e'tibor qaratilishi kerak bo'lgan jihatlari haqida ma'lumotlar beriladi.

Kalit so'zlar: ta'lim menejmenti, korxonalar, globallashuv, texnologik taraqqiyot, iqtisodiyot, ilm-fan, kompetensiya, biznes strategiyalar.

THE IMPORTANCE OF EDUCATION MANAGEMENT IN 21ST CENTURY

Abstract. This thesis provides information about the place of educational management in the 21st century, the control that should be focused in the management systems of the production, technology age.

Key words: educational management, enterprises, globalization, technological development, economy, science, competence, business strategies.

ВАЖНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ В 21 ВЕКЕ

Аннотация. В данной статье представлена информация о месте образовательного менеджмента в 21 веке, управлении, на котором следует сосредоточить внимание в системах управления производственно-технологического века.

Ключевые слова: менеджмент образования, предприятия, глобализация, технологическое развитие, экономика, наука, компетентность, бизнес-стратегии.

O'tgan ikki dekada, aniqroq qilib aytganda 21-asrning birinchi choragi shiddat bilan borayotgan texnologik taraqqiyot, barcha mamlakatlarda globallashuv, yuqori sur'atlarda rivojlanib borayotgan iqtisodiyot va ilm-fan taraqqiyotining jadallik bilan oldinga borishi bilan ajralib turadigan davrdir. Ilgarilari ta'lim menejmentining ahamiyati ham hozirgichalik yaqqol ko'zga tashlanmagan va hozirda unga bo'lgan e'tibor har tomonlama takomillashib bormoqda. Bu davr katta iqtisodiy raqobatlarini keltirib chiqarmoqda - korxonalar ko'zda tutilmagan qiyinchiliklar va qo'lga kiritish qiyin bo'lgan imkoniyatlar bilan kurashayotgan bir paytda, bu muhitda rivojlanishga intilayotgan shaxslar boshqaruv tamoyillarida mustahkam poydevor qurishga majbur bo'lmoqda. Natijada, sohadagi boshqaruvchilar, rahbarlar boshqaruv ta'limotini yanada kuchliroq o'rganishga intilishmoqda. Ushbu tezisda 21-asrda menejment ta'limining

ahamiyatini chuqur o'rganish afzalliklari, hamda uning shaxslar va tashkilotlarning kelajagini shakllantirishdagi ko'p qirrali roli haqida ma'lumot olish mumkin.

XXI asrning o'ziga xos xususiyatlaridan biri bu raqamli inqilobdir, aniqroq qilib aytganda texnologiyalar asrining jadal taraqqiy etish asridir. Texnologiya hayotimizning barcha sohalariga kirib, sanoat va ish uslubimizni qaytadan shakllantirib kelmoqda. Ushbu o'sish jarayonida muvaffaqiyatga erishish uchun odamlar texnologiyaning biznesdagi rolini to'liq tushunishlari kerak. Menejment ta'limi yuqoridagi marralarga erishish uchun o'z o'quv tizimiga ma'lumotlarni tahlil qilish, raqamli marketing va axborot texnologiyalaridan to'g'ri foydalanish kabi strategiyalar orqali soha o'rganuvchilariga bilim bera boshladi. Mazkur menejment dasturlari bitiruvchilari nafaqat kuchli nazariy bilim asosiga ega, balki texnologiya kuchidan samarali foydalanish imkonini beruvchi amaliy ko'nikmalarga, ya'ni kasblararo kompetensiyaga ega bo'ladilar.

Globalashuv mamlakatlar va madaniyatlarni bir-biriga tobora yaqinlashtirib, o'zaro bog'langan xalqaro dunyoni yaratib kelmoqda. Bir tomonlama qaraganda, bu biznes sohasidagi insonlar uchun o'z imkoniyatlarini kengaytirishda ko'plab imkoniyatlarni taqdim etadi. Boshqa tomonlama qaraganda esa bu holat madaniyat to'qnashuvlar va xalqning urf-odatlarini bo'yicha tortishuvlarni keltirib chiqaradi. Menejment bo'yicha ta'lim - millatlararo turli xil madaniyatlarning imkoniyatlarini, xalqaro biznes strategiyalarini va global ta'minot zanjirini boshqarishni rivojlantirishga urg'u beradi. Ta'lim menejmenti o'rganuvchilar uchun nafaqat boshqaruv usullari yoki biznes tamoyillarini, balki jahon bozorlarining nozik jihatlari va xalqlar o'rtasidagi sog'lom raqobatni ham o'rgatadi.

Kundan kunga rivojlanib borayotgan dunyoda ta'lim menejmenti yanada takomillashtirish va o'rganish uchun bir nechta uslublardan foydalansa bo'ladi. Masalan, bir qator davlatlarning universitetida talabalarni bog'lab turishi mumkin bo'lgan umumiy tarmoq (bu jarayon jahonda "networking" tushunhasi bilan mashxur) tuzilishi mumkin. Bunday tarmoqlar iqtisodiyot olamidagi muvaffaqiyatning asosidir va u menejment bo'yicha ta'limda o'rganuvchilar uchun tengdoshlar, professorlar va sanoat mutaxassislari bilan bog'lanish imkoniyatini taqdim etadi. Bu kabi dasturlarni nafaqat universitetlardan, balkim kollej va texnikumlardan ham boshlash mumkin. Bu talabalarga erta yoshdanoq ta'lim menejmenti haqida xabardor bo'lishlariga yordam beradi. Kollej va texnikum aloqalarni osonlashtirish uchun tarmoq va mezbon tadbirlar, seminarlar va bitiruvchilar yig'ilishlarining ahamiyatini tushuniladi. Ushbu muassasalarning o'quvchilari ta'lim menejmenti darslaridan tashqari kuchli va xilma-xil professional tarmoqlardan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bundan tashqari, ta'lim menejmentida talabalarni sanoat ko'rsatkichlariga moslashtirish va raqobatbardosh bo'lishni ham o'rgatish zamonamizda katta

ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Sanoat doimiy ravishda rivojlanmoqda va so'nggi tendensiyalardan xabardor bo'lish har bir kadrning martabasi o'sishi uchun juda muhimdir. Menejment bo'yicha ta'lim talabalarni amaliy tadqiqotlar, turli xil ma'ruzalari va tadqiqot loyihalari orqali sohaga oid o'zgarishlar haqida xabardor qiladi. Natijada, talabalar o'zgaruvchan sanoat ko'rsatkichlariga moslashishga va o'z sohalarida innovatsiyalarni rivojlantirishga tayyor bo'lishadi. Qo'shimchasiga, bu sohada talabalarga tanqidiy fikrlash va muammoga yechim topish mahoratlarini yangicha uslublarda o'rgatish zarur. Hozirgi murakkablik va noaniqlik davrida tanqidiy fikrlash va muammolarni hal qilish qobiliyati birinchi o'rinda turadi. Menejment bo'yicha ta'lim o'quvchilarni ushbu ko'nikmalarni hayotda real sodir bo'ladigan misollar, simulyatsiyalar va tajribaviy o'rganishlar orqali rivojlantirishga undaydi. Bu o'rganuvchilarni 21-asrdagi murakkab biznes muammolarini hal qilish va ongli qarorlar qabul qilishlari uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa qilib aytganda, 21-asr insoniyat va tashkilotlar uchun o'ziga xos muammolar va imkoniyatlar ko'lamini taqdim etib kelmoqda. Menejment ta'limi ma'rifat chirog'i bo'lib xizmat qilishi, o'quvchilarni ushbu dinamik muhitda ustun bo'lish uchun zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalarni berishi lozim. Ta'lim menejmenti har doim texnologiyaga moslashishda, jahon bozorlarida sof raqobatbardoshlikni yaratishda, yetakchilikni qo'llab-quvvatlash yoki innovatsiyalarni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH